

O‘ZBEKISTON SUG‘URTA XIZMATLARI BOZORINING JORIY HOLATI TAHLILI

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE UZBEK INSURANCE SERVICES MARKET

¹*Ikramova Karomat Mirsaidovna*

¹*Toshkent xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi*

Annotatsiya Annotation

Uzb - Maqolada sug‘urta bozorining iqtisodiyotdagi tutgan o‘rni, zamonaviy holati va rivojlanish tendensiyalari yoritilgan, hamda sug‘urta bozorining rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan omillar, muammolar va ularning yechimlari bo‘yicha fikr yuritilgan.

Eng - The article covers the role of the insurance market in the economy, its current state and development trends, and discusses factors, problems, and solutions that negatively affect the development of the insurance market.

Kalit so‘zlar: Keywords:

- ❖ *sug‘urta, sug‘urta bozori, sug‘urta bozori subyektlari, sug‘urta turlari, sug‘urta madaniyati.*
- ❖ *insurance, insurance market, insurance market entities, types of insurance, insurance culture.*

Kirish.

Sug‘urta xizmatlari bozorining ahamiyati va o‘ziga xosligi shundaki, u ko‘p qirrali bo‘lib, korxonalar va aholining mulkiy manfaatlarini himoya qilishga qodir bo‘lgan institutlar tuzilmasi hisoblanadi. Ushbu bozor, shuningdek, davlatning ko‘plab makroiqtisodiy muammolarini hal qilishda muhim rol o‘ynaydi. Sug‘urta bozori, budjet xarajatlarini optimallashtirish, tabiiy va texnogen ofatlar, baxtsiz hodisalar natijasida yetkazilgan zararlarni qoplash orqali boshqa tarmoqlarga moliyaviy resurslar yo‘naltirish uchun samarali imkoniyatlar yaratadi. Ijtimoiy ahamiyatga ega sug‘urta turlari, masalan, tibbiy sug‘urta, qo‘shimcha pensiya sug‘urtasi, hayotni uzoq muddatli sug‘urtalash va transport vositalarining fuqarolik javobgarligini sug‘urta qilish orqali aholini ijtimoiy himoya qiladi va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlaydi. Shuning uchun, milliy sug‘urta bozorini rivojlantirish davlat,

biznes va jamiyat uchun eng muhim vazifalardan biri sanaladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Metodologik nuqtai nazardan sug‘urta bozori ko‘plab tarkibiy elementlarni o‘z ichiga olgan murakkab iqtisodiy tizim sifatida namoyon bo‘ladi. Zamonaviy iqtisodiy fan “sug‘urta bozori” tushunchasining yagona, umumiy qabul qilingan talqini yoki yondashuvini aks ettirmaydi. Shuning uchun uning mohiyatini o‘rganish uchun institutsional asoslarini talqin etishni nazarda tutadi. Quyida biz sug‘urta xizmatlari bozori to‘g‘risidagi ayrim olimlarning fikrlarini keltirib o‘tamiz.

Polyakova va boshqalar (2018) sug‘urta bozori tushunchasiga alohida yondashishadi hamda quyidagilarni ta‘kidlashadi, ya‘ni “sug‘urta bozori” tushunchasiga uning asosiy maqsadlaridan kelib chiqib e‘tibor qaratish lozim, sug‘urtalovchining tayyor mahsulotni

iste'molchining talabi darajasidan kelib chiqqan holda, uning sifatini, taqdim etilayotgan sug'urta xizmatining ishonchligini hisobga olgan holda tegishli ekvivalentga (pul summasiga) almashtirishi hisoblanadi. Shu sababli, sug'urta bozorini sug'urta hodisalari sodir bo'lgan taqdirda o'z mulkiy va ijtimoiy manfaatlarining sug'urta himoyasiga muhtoj bo'lgan sug'urtalanuvchilar (sug'urtalangan shaxslar, naf oluvchilar) o'rtasida rivojlanadigan aniq iqtisodiy munosabatlarni shakllantirish lozimligi qayd etiladi [1].

Zaxarova va Paskolar (2011) sug'urta bozoriga quyidagicha ta'rif berishga harakat qilishadi, sug'urta bozori – bu maxsus ijtimoiy-iqtisodiy muhit, pul munosabatlarining ma'lum bir sohasi bo'lib, unda sotish va sotib olish obyekti sug'urta himoyasi hisoblanadi, hamda sug'urta tariflari talab va taklif asosida shakllanadi [2].

Gasanova va boshqalarning (2019) fikriga ko'ra, sug'urta bozori – bu sug'urta xizmatlariga bo'lgan talab va taklif natijasida sug'urta xizmatlarini taklif etuvchi turli sug'urta kompaniyalar (sug'urtalovchilar), shuningdek, sug'urta himoyasiga muhtoj (sug'urtalanuvchilar) yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiradi. Sug'urta bozori ijtimoiy rivojlanish salohiyatini ta'minlovchi investitsiya resurslarini birlashtirishga yordam beruvchi kuchli vosita bo'lib, sug'urta bozorining shaffofligi va barqarorligi ham davlat, ham jamiyat iqtisodiyotining uzluksiz rivojlanishining kafolati hisoblanadi [3].

Nayko (2018) sug'urta bozorini quyidagicha tavsiflaydi, ya'ni sug'urta bozori – bu sug'urta xizmatlari taklif qilinadigan moliya bozorning bir qismi bo'lib, aynan u o'z xizmatlarini taklif etuvchi sug'urta tashkilotlari, shuningdek sug'urta himoyasiga bevosita muhtoj bo'lgan yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi. Boshqa har qanday bozor singari, sug'urta bozori iqtisodiy o'sishning tabiiy tebranishlari,

shuningdek, sug'urta xizmatlari narxining pasayishi kabi siklik xususiyatga egadir [4].

Denisova va boshqalar (2016) o'z tadqiqotlarida sug'urta bozori – bu sug'urta xizmatlariga talab va taklifni shakllantirish sohasidir deb ta'kidlashadi. U tegishli xizmatlarni taklif etuvchi turli sug'urta tashkilotlari (sug'urtalovchilar), shuningdek, sug'urta himoyasiga muhtoj (sug'urtalanuvchilar) yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi deb ta'kidlashadi [5].

Sizon va Ugliskixlar (2023) sug'urta bozorining zamonaviy holati bo'yicha quyidagilarni ta'kidlashadi, sug'urta bozori sun'iy intellekt, shuningdek, bir qator avtomatlashtirilgan tizimlarning joriy etilishi tufayli sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Bu keyingi rivojlanish uchun yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Ta'kidlash joizki, hozirda ko'rib chiqilayotgan soha jadallik bilan rivojlanmoqda. Zamonaviy sug'urta bozori uchun raqamlashtirish muhim modifikatsiya omili bo'lib, u o'ziga xos tarzda sug'urtalovchilarning biznes yuritish faoliyatini tubdan o'zgartiradi [6].

Shuningdek, tadqiqotchi Abduraxmonov (2018-2022) tadqiqotlarida milliy sug'urta bozori, uning holati, uning zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari, innovatsion sug'urta mahsulotlari, sug'urta sohalarining rivojlanish tendensiyalari, sug'urta bozorida manfaatdor tomonlarining faoliyati, shuningdek sug'urta bozorini tartibga solish va nazorat qilishning zamonaviy shakllari bo'yicha o'z fikrlarini bayon etgan [7].

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot jarayonida mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning sug'urta bozori tushunchasiga berilgan ta'riflari, mavzuga bog'liq bo'lgan adabiyotlar, empirik tadqiqotlarga tayangan holda mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada, tizimli yondashuv usullaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Respublikamizda oxirgi yillarda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ulkan islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bunda sug'urta sohasi biznes va umuman iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biriga aylanib bo'ldi. Bundan tashqari, aholi, jismoniy va yuridik shaxslarga sug'urta xizmatlarini ko'rsatish mazkur sohaning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanib bo'ldi. Sug'urta sohasida davlat siyosatining asosiy maqsadlaridan biri bu sug'urta faoliyatining qonunchilik bazasini yaratish, uni nazorat qilish shakllari va usullarini shakllantirish hamda mavjudlarini takomillashtirishdan iboratdir.

Mamlakatimiz hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar sug'urta faoliyatini tartibga solish siyosati va sug'urta xizmatlar bozorining jadal rivojlanishi uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratib, uni rivojlantirishda bunyodkorlik jarayonlarining yuqori saviyasini ta'minlab kelmoqda [10].

Ta'kidlash joizki, mahalliy sug'urta kompaniyalari o'rtasida keskin raqobat bilan tavsiflangan sug'urta bozori rivojlanishining zamonaviy sharoitida an'anaviy va yangi innovatsion mahsulotlarni joriy etish hisobiga ko'rsatilayotgan sug'urta xizmatlari turlarini kengaytirish, sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani diqqatga sazavordir [11]. Bu, birinchi navbatda, O'zbekistonda sug'urta faoliyatini amalga oshirish uchun yuzaga kelayotgan sharoitlar bilan bog'liq holda sug'urta kompaniyalari faoliyatining miqdor

ko'rsatkichlariga nisbatan sug'urta xizmatlarining sifat ko'rsatkichlarining ustuvor yo'nalishining paydo bo'lishi bilan bog'liqdir. Bu chora-tadbirlar zamonaviy, to'laqonli va raqobatbardosh sug'urta bozorini shakllantirishning asosiy omillaridandir.

Sug'urta sohasida olib borilayotgan davlat siyosatining asosiy maqsadi baxtsiz hodisalar, salbiy oqibatlar yuz berganda aholi, xo'jalik yurituvchi subyektlarni va davlatning mulkiy manfaatlarini iqtisodiy himoya qilishga qodir bo'lgan samarali sug'urta sohasini shakllantirishdan iboratdir [12, 13]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-martda qabul qilingan "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-108-son qarori sug'urta bozorini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qaror bilan yaqin istiqbolda sug'urta sohasini rivojlantirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" hamda sug'urta bozoriga innovatsion moliyaviy va raqamli texnologilarni joriy etish chora-tadbirlari belgilab berildi.

So'nggi yillarda sug'urta tashkilotlari faoliyatida ixtiyoriy sug'urta turlarida keskin o'sish sur'atlari namoyon etmoqda, bu esa sug'urtaning real rivojlanishi va sug'urta kompaniyalari xizmatlariga bo'lgan ishonch darajasining ortib borishidan dalolat berib kelmoqda [14]. 2024-yil 1-yanvar holatiga sug'urta tashkilotlari soni 38 tani tashkil etdi, shundan 7 ta tashkilot hayotni sug'urtalash bilan shug'ullanib kelmoqda (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi sug'urta bozorining tuzilishi [32]

Sug'urta bozori tuzilishi	31.12.2022	31.12.2023	O'zgarish (+/-)
Sug'urta tashkilotlari soni	41	38	-7,3%
<i>shu jumladan hayot sug'urtasi bo'yicha</i>	8	7	-12,5%
Sug'urta tashkilotlarining umumiy ustav kapitali (mln. so'mda)	1 884 111	2 298 572	+22,0%
Sug'urta brokerlari soni	7	8	+14,3%
Aktuariylar soni	5	5	0%
Sug'urta agentlari soni	9 155	4 736	-48,3%
<i>shu jumladan yuridik shaxslar</i>	2 625	1 711	-34,8%
To'lovlarni kafolatlash jamg'armasi a'zolari bo'lgan sug'urta tashkilotlarining soni	25	26	+4,0%

Umuman olganda 2023-yil yakuniga ko‘ra mamlakatimiz sug‘urta bozorida amalda bo‘lgan shartnomalarning umumiy soni qariyb 9,74 million donani, tuzilgan shartnomalarning

umumiy soni esa 9,13 million donani tashkil etdi (2022-yilda mos ravishda 8,40 million dona va 7,95 million dona bo‘lgan).

2-jadval

O‘zbekiston sug‘urta xizmatlar bozorining asosiy ko‘rsatkichlari [32]

Ko‘rsatkich	Sug‘urta kompaniyalar soni	Sug‘urta mukofotlari (mlrd.so‘m)	Sug‘urta qoplamalari (mlrd.so‘m)	Jami ustav kapital (mlrd.so‘m)
Yil				
2018	30	1635,2	460,8	543
2019	36	2313,9	813,5	755,2
2020	40	2212	732	1439,1
2021	42	3733	1235	1545,7
2022	41	6231,7	2596,9	1884,1
2023	38	8059,7	2022,1	2299,5

O‘zbekiston Respublikasi istiqbolli loyihalar milliy agentligi ma‘lumotlari shuni ko‘rsatmoqdaki, keyingi yillarda mamlakatimizda sug‘urta faoliyati barqaror sur‘atlarda rivojlanib kelmoqda [15]. Ustav kapitalini ko‘paytirish bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar natijasida 2023-yil davomida sug‘urta tashkilotlarining umumiy ustav kapitali 22,05 foizga o‘sdii va 2 298,57 milliard so‘mni tashkil etdi (2-jadval).

2023-yil yakuni bo‘yicha sug‘urtalovchilarning investitsiya portfelii 29,4 foizga o‘sib, 6,15 trln. so‘mni tashkil etadi. Investitsiyalarning asosiy qismi bank depozitlari hisobiga to‘g‘ri keldi, ular ko‘rib chiqilayotgan davrda 39,4 foizga o‘sib va 4,04 trln. so‘mni tashkil etgan. Qimmatli qog‘ozlarga investitsiyalar 2023-yil yakuni bo‘yicha 5,4 foizga o‘sib 1357,49 milliard so‘mni yoki sug‘urta tashkilotlarining barcha investitsiyalarining 22,1 foizini tashkil etdi.

3-jadval

Sug‘urta kompaniyalari investitsiya portfelining tarkibiy tuzilishi [32]

Ko‘rsatkich nomi	31.12.2022		31.12.2023		O‘zgarish % da
	mln. so‘mda	Jamiga nisbatan % da	mln. so‘mda	Jamiga nisbatan % da	
Jami investitsiyalar, shu jumladan:	4 751 745	100%	6 149 938	100%	+29,4%
Depozitlar (omonatlar)	2 896 636	61,0%	4 037 369	65,6%	+39,4%
Qimmatli qog‘ozlar	1 287 917	27,1%	1 357 492	22,1%	+5,4%
Zaymlar	60 776	1,3%	46 864	0,8%	-22,9%
Ko‘chmas mulk	358 944	7,6%	539 498	8,8%	+50,3%
Tashkilotlar ustav fondidagi ishtiroki	118 221	2,5%	134 728	2,2%	+14,0%
Boshqa investitsiyalar	29 252	0,6%	33 988	0,6%	+16,2%

Sug‘urta kompaniyalari inflyatsiya portfelining o‘shish tendensiyasini yanada chuquroq tushinish uchun 2017-2023-yillar

davomida yo‘naltirgan investitsiyalarini tahlilini ko‘rib o‘tishimiz o‘rinlidir (1-rasm).

1-rasm. Sugʻurta kompaniyalarining investitsiya portfeli hajmlarining oʻzgarish dinamikasi (mlrd.soʻmda) [32]

Yillar davomida sugʻurta kompaniyalari tomonidan investsiya portfeli oshib bormoqda. Avvalambor sugʻurta kompaniyalari oʻz mablagʻlari hisobidan investitsiya faoliyatlarini olib borishadi, sababi boʻsh turgan mablagʻlar orqali sugʻurta kompaniyalari qoʻshimcha mablagʻlarni ishlab topishmoqda [16]. Bu birinchi tomondan sugʻurta kompaniyasiga qoʻshimcha daromad olishga, ikkinchidan kelajakda yuz berishi mumkin boʻlgan zararlarni qoplashda qoʻshimcha manba

sifatida foydalanishi mumkinligi bilan muhim moliyaviy dastak hisoblanadi [17]. Shu nuqtai nazardan investitsion faoliyat bilan shugʻullanishni har tomonlama qoʻllab-qoʻvvatlash muhim sanaladi. Shuningdek, shu narsani yodda tutishimiz kerakki, sugʻurta kompaniyasi uchun sugʻurta faoliyati birlamchi, investitsion faoliyat esa ikkilamchi hisoblanadi. Yuqorida aytilganidek bu faoliyatlar birdek sugʻurta kompaniyasi va sugʻurta tizimi uchun muhim sanaladi.

2-rasm. Sugʻurta kompaniyalari tomonidan yoʻnaltirilgan investitsiyalarning tarkibiy oʻzgarish dinamikasi (foizda) [32]

Rasm maʼlumotlaridan koʻrishimiz mumkinki, 2018-2023-yillar davomida sugʻurta kompaniyalarining investitsion portfeli oʻsish tendensiyasini namoyon etib kelmoqda. Iqtisodiyotning boshqa sohaslarida oʻsish bir muncha sekinlashgan boʻlsada,

sugʻurta sohasida investitsion faollikda barqaror oʻsish kuzatilmoqda. 2017-yilda sugʻurta bozori subyektlarining umumiy investitsiya portfeli 1482,5 mlrd. soʻmni tashkil etgan boʻlsa, 2023-yilda bu koʻrsatkich 6149,9 mlrd. soʻmni tashkil etgan, yaʼni soʻnggi olti

yilda 4,1 baravarga o'rganligini ko'rishimiz mumkin.

Ko'rsatkichlarning sifat jihatdan oshganligini esa 2-rasmdan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yillar davomida sug'urta kompaniyalarining asosiy investitsiya vositalari asosan ikki obyektga yo'naltirilgan. Bular tijorat banklarining qisqa va uzoq muddatli depozitlari va aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlari hisoblanadi. Bunday holatni biz quyidagilar orqali izohlashimiz mumkin bo'ladi. Birinchidan, albatta bu yerda maxsus vakolatli davlat organi tomonidan o'rnatilgan me'yorlar asosida shakllanishi, sababi bu me'yorlar sug'urta kompaniyalari tomomnidan investitsion siyosatlarini diversifikatsiya asosida yo'naltirishlarini ta'minlab beradi. Sababi daromad yuqori bo'lgan investitsion yo'nalishlarda risk ham yuqori hisoblanadi. Bularni ma'lum darajada tartib solish muhim sanaladi. Shu sababli sug'urta kompaniyalarining investitsion portfelida risk darajasi past bo'lgan investitsiya instrumentlari yetakchik qiladi [17, 18, 19].

2023-yil yakunlari bo'yicha tijorat banklarining qisqa va uzoq muddatli depozitlari salmoqli o'rinni egallamoqda, ya'ni ular umumiy investitsiya tarkibida 65,6 foizni (4037,3 mlrd.so'm) tashkil etgan holda yetakchilik qilmoqda. Buning sababi, tijorat banklarining depozitlari hozirgi kunda risklilik darajasi past investitsiya instrumentlari hisoblanadi tashkil etadi. Shuningdek, ularning talab qilib olguncha bo'lgan shakllari (muddatli

va muddatsiz) sug'urta kompaniyalari uchun jozibadorligini namoyon etib kelmoqda. Ikkinchi o'rinda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlariga qilingan investitsiyalar egallamoqda. Ularning ko'rsatkichi yil yakunlari bo'yicha 22,1 foizni (1357,4 mlrd. so'm) tashkil qilgan.

Bunga asossan maxsus vakolatli davlat organi tomonidan o'rnatilgan me'yorlar ta'sir ko'rsatmoqda. Sababi hamma aktivlarni bank depozitlariga qo'yib bo'lmasligi, sug'urta kompaniyalarining fond bozoridagi faol ishtirokini ta'minlamoqda [20]. Keyingi o'rinlarda ko'chmas mulk bozorida kuzatilayotgan barqarorlik sug'urta kompaniyalari ko'chmas mulklarga investitsiyasi ta'minlab kelmoqda, 2023-yil yakunlari bo'yicha ularning umumiy investitsiya portfelidagi ulushi 8,8 foizni (539,4 mlrd.so'm) tashkil etgan holda o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Keyingi o'rinlarda sug'urta kompaniyalarining boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarining ustav fondidagi ishtiroki egallamoqda, 2023-yilda bu ko'rsatkich umumiy investitsiya portfelida 2,2 foizni (134,7 mlrd.so'm) tashkil etgan.

Subyektlarning yuqori daromad olishlari sug'urta kompaniyalarining bu yo'nalishlarda ham investitsion faoliyatlarini faollashuviga olib kelmoqda [21]. Sug'urta kompaniyalarining investitsion faoliyatining faollashuviga albatta sug'urta kompaniyalarining sug'urta xizmatlar bozorida yig'ilayotgan sug'urta mukofotlari hajmining ortishi xizmat qilmoqda (3-rasm).

3-rasm. Sug'urta mukofotlarining o'zgarish dinamikasi (mlrd.so'mda) [32]

2023-yil sug'urta xizmatlar bozorida 8059,7 mlrd.so'm sug'urta mukofotlari yig'ishga erishilgan, bu o'tgan yilga nisbatan 29,3 foizga ko'pdir. Bu asosan sug'urta kompaniyalarining davlat tomonidan yaratilgan chora-tadbirlar orqali amalga oshirilmoqda, shuningdek davlat va jamiyatda

sug'urta madaniyatining oshishi bilan amalga oshirilib kelinmoqda [22].

2023-yilda yig'ilgan sug'urta mukofotlarining sug'urta hodisalari (baxtsiz hodisalar) yuz berishi natijasida sug'urta munosabatlari ishtirokchilariga 2022,1 mlrd. so'm sug'urta qoplamlari to'lab berilgan (4-rasm).

4-rasm. Sug'urta qoplamlarining o'zgarish dinamikasi (mlrd.so'mda) [32]

2023-yilda sug'urta qoplamlari o'tgan yilga nisbatan 22,1 foizga kamayganini ko'rishimiz mumkin. Bu asosan sug'urta sohasining hayot sohasida yuz berayotgan tub o'zgarishlar hisobidan amalga oshganini ta'kidlashimiz mumkin bo'ladi.

Ammo umumiy nisbatda ularning ortganini ko'rsatkichlar tasdiqlab turibti, masalan umumiy sug'urta sohasida sug'urta qoplamlari 42,7 foizga oshgan. Bunda majburiy sug'urta 53,8 foizga oshgan. Hayotni sug'urta qilish sohasida sug'urta qoplamlari 69,7 foizga kamaygan. Bunda maburiy sug'urta qoplamlari 35,6 foizga oshgan bo'lsa, ixtiyoriy sug'urta turlari bo'yicha sug'urta qoplamlari

70,4 foizga kamaygan. Yuqorida ta'kidlaganidek bunga hayotni sug'urta qilish sohasida yuz berayotgan tub o'zgarishlar sabab bo'lmoqda.

Sug'urta sohasining mamlakat iqtisodiyotida rivojlanishi tahlil qilar ekanmiz sug'urta mukofotlarining zararlilik ko'rsatkichini chetlab o'tib bo'lmaydi, bu ko'rsatkich sug'urtaning rivojlanganligini va uning iqtisodiyotda zararlarni qoplab berishdagi o'rnini yaqqol tasvirleydi [23, 24]. Bu ko'rsatkich jami yalpi sug'urta qoplamlarining yalpi sug'urta mukofotlari nisbati asosida hisoblab chiqariladi va quyidagi ko'rinishda aks ettiriladi (5-rasm) [25].

5-rasm. Sug'urta bozori bo'yicha sug'urta mukofotlarining zararlik darajasi, (foizda) [31]

Olib borilgan hisob-kitoblar va tahlillarga tayangan holda shuni ta'kidlashimiz mumkinki, milliy sug'urta xizmatlar bozorimizda sug'urtaning zararlilik darajasi 2023-yilda 25,0 foizni tashkil etgan bu o'tgan yilga nisbatan 60 foiz kamdir (2022-yilda 41,6 foiz). Yuqorida ta'kidlanganidek, 2022-2023-yillarda hayot sug'urta sohasida yuz bergan tub o'zgarishlar jamg'arib boriladigan sug'urta turlari bo'yicha imtiyozlarning bekor qilinishi va sug'urta mukofotlarini ko'plab qaytarilishi sug'urta qoplamalarining umumiy nisbatda ko'payishiga sabab bo'lgan [26]. Shuningdek, 2023-yilda yig'ilgan sug'urta mukofotlari bo'yicha tarif stavkalari anchagina pasayish tendensiyasini namoyon etgan. Bu o'z navbatida salohiyatli sug'urtalanuvchilarning sug'urtalash salohiyatlarini oshishidan dalolat beradi, shuningdek sug'urta xizmatlar bozorida sog'lom raqobat muhiti shakllanayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin [27, 28]. Raqobat asosan xususiy sug'urta kompaniyalari orasida yuz bermoqda. Sababi xususiy sug'urta kompaniyalari sug'urta tariflarini ishlab chiqishda davlat ishtirokidagi sug'urta kompaniyalariga nisbatan ancha mustaqil hisoblanishadi.

Xulosa va takliflar.

Shunday qilib olib borilgan tahlillardan quyidagi xulosalar chiqarishimiz mumkin bo'ladi:

Birinchidan, sug'urta bozori – bu xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida ularning hayotida yoki faoliyatida turli xil noqulay tabiiy hodisalar, texnogen, iqtisodiy va ijtimoiy xarakterga ega holatlarning yuzaga kelishi (yoki yuzaga kelish riski) munosabati bilan ularning mulkiy va boshqa manfaatlarni ta'minlash va himoya qilish bo'yicha sug'urta munosabatlarini amalga oshiruvchi mexanizmdir [29, 30].

Ikkinchidan, sug'urta bozorining hozirgi holati quyidagi miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari bilan belgilanadi:

– sug'urtaning barcha sohalarida konsentratsiyaning yuqori darajasi;

– sug'urta mukofotlarining o'sishi sug'urta bozorini sifat jihatidan transformatsiyani ortda qoldirmoqda;

– bozorning tarkibiy nomutanosibligining kuchayishi (bir vaqtning o'zida hayot sug'urtasi sohasining turg'unlashuvi va ko'rsatkichlarning pasayib ketishi, hamda umumiy sug'urta sohasining ayrim tarmoqlarining jadal o'sishi);

– sug'urta va bank sohalarini o'rtasidagi raqobatning kuchayishi;

– sohani barqaror rivojlantirish bo'yicha noaniqlikning yuqori darajasi va boshqalar.

Uchinchidan, sug'urta bozorining rivojlanishi ham an'anaviy (depozitlarga investitsiyalar, qimmatli qog'ozlar, qayta sug'urtalash va h.k.), ham innovatsion moliyaviy vositalar (aqli kontraktlar, hayotni birgalikda sug'urtalash va boshqalar) orqali ta'minlanmoqda, hamda uning barqarorligini ta'minlovchi samaradorlik ko'plab omillar va shartlar bilan belgilanishi.

To'rtinchidan, mamlakatda zamonaviy sug'urta bozori rivojlanishidagi nomutanosibliklarni bartaraf etish uchun institutsional xususiyatlarini hisobga olish, tizimli yondashuv orqali ularni bartaraf etishni ta'minlash muhimdir, jumladan:

– barcha qatlamdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning (jamiyat, biznes va davlat) manfaatlarini hisobga olgan holda sug'urta qonunchiligini zamon talablari asosida takomillashtirish;

– aholining moliyaviy savodxonlik darajasini, fuqarolarning mol-mulki hamda hayotini himoya qilish uchun mas'uliyati va javobgarligini oshirish;

– kichik va o'rta va yirik biznes vakillarini sug'urtalanishini rag'batlantirish;

– sug'urta sohasini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash;

– innovatsion sugʻurta mahsulotlarini joriy etish, sugʻurta sohasini rivojlantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalarni qoʻllash;

– sugʻurta kompaniyalarining faoliyat doirasini hisobga olgan holda fond bozoridagi ishtirokini rivojlantirish va boshqalar.

Foydalangan adabiyotlar roʻyxati:

1. Polyakova A.A., Kojanchikova N.Yu., Dudareva A.B. (2018) Современные тенденции функционирования рынка страховых услуг России. Управленческое консультирование. № 10, 70-83 str.
2. Zaxarova N.I., Pasko E.I. (2011) Страховой рынок как особая социально-экономическая среда. Научный вестник MGTU GA. №166, 137-142 str.
3. Gasanova D.B., Ashurbekova Z.N., Magomedova P.A. (2019) Современное состояние страхового рынка России. Региональные проблемы преобразования экономики, №2, 154-168 str.
4. Nayko K.I. (2018) Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития. Вестник магистратуры. № 3-2(78), 94-96 str.
5. Denisova N.I., Chijenko L.M., Chijenko I.P. (2016) Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития. Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление №1 (16), 51-57 str.
6. Sizon Yu.E., Ugliskix O.N. (2023) Страховой рынок России на современном этапе. Innovatsionnaya ekonomika: перспективы развития и совершенствования, №7 (73), 72-77 str.
7. Abdurakhmonov, I. (2020) "Regulation of the insurance market and implementation of effective mechanisms of prudential control," International Finance and Accounting: Vol. 2020: Iss. 2, Article 10. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2020/iss2/10>
8. Abdurakhmonov, I. (2020). Methods and approaches to evaluating the insurance industry efficiency. *International Finance and Accounting*, 2020(3), 7.
9. Abdurakhmonov PhD, I. (2020). Impact of insurance services on the development of real sector enterprises. *International Finance and Accounting*, 2020(6), 7.
10. Абдурахмонов, И. (2022). Суғурта соҳасида рақамли технологияларни қўллаш истиқболари. *MOLIYA VA BANK ISHI*, 8(1), 95-99. Retrieved from <https://journal.bfa.uz/index.php/bfaj/article/view/82>.
11. Abduraxmonov, I. (2022). Sugʻurta sohalarining shakllanish tendensiyalari. *MOLIYA VA BANK ISHI*, 8(3), 60-67.
12. Ilyas, A. (2018). Insurance market analysis methods: case-study from Uzbekistan. *SAARJ Journal on Banking & Insurance Research*, 7(1), 59-68.
13. Abduraxmonov, I., Abduraimova, M., & Abdullayeva, N. (2018). Sugʻurta nazariyasi va amaliyoti. *Oʻquv qoʻllanma. Toshkent. "IQTDISOD-MOLIYA*.
14. Ilyas, A. (2018). Competition in the insurance market of Uzbekistan. *Asian journal of management sciences & education*, 7(2), 56-61.
15. Khurshidovich, A. I. (2021). Issues of innovative development of insurance in Uzbekistan. *International Journal of Management IT and Engineering*, 11(7), 91-96.
16. Abdurahmonov, I. (2020). Efficiency of organizing the activities of insurance intermediaries in the development of insurance sector. *International Finance and Accounting*, 2020(1), 5.

17. Abdurakhmonov, I. (2020) "Prospects for applying new marketing technologies in the insurance industry," *International Finance and Accounting: Vol. 2020: Iss. 4, Article 6*. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2020/iss4/6>.
18. Абдурахмонов, И. Х. (2023). Ўзбекистон Республикасида суғурта тармоқларини ривожлантиришнинг концептуал асослари. *Автореферат дисс... и. ф. д, 78*.
19. Абдурахмонов, И. (2023). Совершенствование практики страхования ответственности в Республике Узбекистан. *Каталог авторефератов, 1(1), 1–20*. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/autoabstract/article/view/41252>.
20. Абдурахмонов, И. Х. (2018). Суғурта назарияси ва амалиёти. Ўқув қўлланма. Т.: «Иқтисод-Молия» нашриёти, 23-24.
21. Абдурахмонов, И. (2020). Суғурта бозорини тартибга солиш ва пруденциал назоратнинг самарали механизмларини жорий этиш, «Халқаро молия ва ҳисоб» илмий электрон журнали, 2.
22. Абдурахмонов, И. Х. (2019). Теория и практика страхования. *Учебник/–Т.: «Иқтисод молия, 353-354*.
23. Piyos, A. (2019). Fair tariff policy in insurance: Theory and methods of calculation. *SAARJ Journal on Banking & Insurance Research, 8(2), 20-27*.
24. Абдурахмонов И.Х. (2022) Суғурта соҳасида янги рақобат кўринишлари: назарий асос ва иқтисодий таҳлил. «Moliya va bank ishi» илмий журнал. №2, 145-150 б.
25. Абдурахмонов И.Х. (2022) Суғурта соҳасида рақамли технологияларни қўллаш истиқболлари. «Moliya va bank ishi» илмий журнал. №1, 95-99 б.
26. Абдурахмонов И.Х. (2020) Суғурта соҳасида маркетингнинг янги технологияларини қўллаш истиқболлари. «Халқаро молия ва ҳисоб» илмий журнали. №4, 1-10 б.
27. Абдурахмонов И.Х. (2020) Ислом суғуртаси ёки такафулнинг назарий-иқтисодий асослари ва амалга ошириш моделлари таҳлили. «Moliya va bank ishi» илмий журнал. № 6 (2020). 80-87.
28. Абдурахмонов, И. (2024). Страховой рынок: современное состояние и тенденции развитие. *Экономическое развитие и анализ, 2(4), 309–319*. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/48500>.
29. Абдурахмонов, И.Х. (2024). Суғурта соҳасининг самарадорлигини баҳолаш. *TADQIQOTLAR. UZ, 37(6), 161-167*.
30. Абдурахмонов, И. (2024). Суғурта соҳасини ривожлантириш истиқболлари. *Nashrlar, 2(D), 12–15*. <https://doi.org/10.60078/2024-vol2-issD-pp12-15>.
31. Абдурахмонов, И. (2024). Неизвестные нам риски цифровой экономики. *Экономическое развитие и анализ, 2(7), 230–239*. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/48792>.
32. <https://napp.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi rasmiy veb sahifasi.